

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIALARNING IQTISODIYOT TARAQQIYOTIDAGI ROLI

ORCID: 0009-0004-6227-5103

Mamatov Baxadir Safaralievich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ularni jalb qilishning ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatlarini tadqiq qilingan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni ochib berilgan. Ushbu investitsiyalarning makroiqtisodiy, mikroiqtisodiy, innovatsion, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va tabiiy-resurs jihatidan ijobiy ta'siri tasniflangan va tavsiflangan. Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning salbiy jihatlarini ko'rsatib o'tilgan. 2022–2023-yillarda jahon iqtisodiyotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'yicha ilmiy xulosa shakllantirilgan va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, xorijiy investitsiyalar, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, yalpi investitsiyalar, investitsiya muhiti, investitsiya oqimi, rivojlangan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, intensiv rivojlanish, yalpi ichki mahsulot, iqtisodiy o'sish sur'atlari.

Abstract: This article examines the scientific, theoretical and practical aspects of foreign direct investment and its attraction. The role of foreign direct investment in economic development is revealed. The macroeconomic, microeconomic, innovative, socio-economic, political and natural resource positive effects of foreign direct investment are classified and described. The negative aspects of attracting foreign direct investment are identified. The flow of foreign direct investment into the global economy in 2022-2023 is analyzed. Based on the results of the study, a scientific conclusion on foreign direct investment and development of proposals was formed.

Key words: investments, foreign investments, foreign direct investments, gross investments, investment climate, investment flow, developed countries, developing countries, intensive development, gross domestic product, economic growth rates.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные, теоретические и практические аспекты прямых иностранных инвестиций и их привлечения. Раскрыта роль прямых иностранных инвестиций в экономическом развитии. Классифицированы и описаны макроэкономические, микроэкономические, инновационные, социально-экономические, политические и природно-ресурсные положительные эффекты прямых иностранных инвестиций. Обозначены негативные стороны привлечения прямых иностранных инвестиций. Проанализирован поток прямых иностранных инвестиций в мировую экономику в 2022-2023 годах. По результатам исследования сформировано научное заключение по прямым иностранным инвестициям и разработки предложений.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, валовые инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный поток, развитые страны, развивающиеся страны, интенсивное развитие, валовой внутренний продукт, темпы экономического роста.

KIRISH

Iqtisodiyotni intensiv asosda rivojlantirish, ishlab chiqarishga zamonaviy, resurs tejamkor texnika va texnologiyalarni joriy qilish, asosiy fondlarni modernizatsiya qilish, ilg'or boshqaruv tajribalarini hamda innovatsiyalarni o'zlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali ijtimoiy muammolarni bartaraf etish, kambag'allikni qisqartirish kabi masalalarning ijobiy yechimi investitsiyalarga bog'liq.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning Savdo va taraqqiyotga (UNCTAD) bag'ishlab o'tkazilgan konferensiyasida qayd etilishicha, «2024-yilda xalqaro investitsiyalar uchun global muhit murakkabligicha qolmoqda, biroq shunga qaramay, investitsiyalarning xalqaro oqimi (harakati) bo'yicha mo'tadil o'sish sur'atlarini ta'minlash imkoniyatlari mavjud. 2023-yilda global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2 foizga qisqarib, 1,37 trillion AQSh dollarini tashkil qildi» [1]. Bunday tendensiyaning kuzatilishiga jahon iqtisodiy o'sishining sekinlashuvi va geosiyosiy keskinlikning kuchayib borayotganligi sabab bo'lgan, shuningdek, Yevropa Ittifoqidagi ayrim vositachi davlatlar moliyaviy oqimlarining keskin o'zgarishi o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Shu bilan birga, jahon iqtisodiy o'sish istiqbolining yomonlashuvi, iqtisodiy tanazzul tendensiyalari, savdo va geosiyosiy taranglik, sanoat siyosati va ta'minot zanjiri diversifikatsiyasi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar shaklini (tarkibini) o'zgartirib, ba'zi transmilliy korporatsiyalarning xorijdagi faoliyati kengayishiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlariga sabab bo'lmoqda.

Bir vaqtning o'zida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilish bo'yicha yaratilgan keng imkoniyatlarga (qulay investitsiya muhiti, investitsiya qonunchiligining takomillashib borishi, soliq va bojxona imtiyozlari, imtiyozli viza rejimlari va h.k.) qaramasdan, bunday turdagi investitsiyalarni jalb qilish hajmlari qo'shni mamlakatlarga nisbatan talab darajasida emas. Masalan, «2022-yilda Qozog'iston Respublikasiga jalb qilingan yalpi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi o'tgan-yilga nisbatan 17,7 foizga oshib, 28 mlrd AQSh dollarini tashkil qilgan. 2023-yilning 9 oyi davomida jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 20 mlrd AQSh dollariga yetgan» [2].

Shu nuqtai nazardan xorijiy investitsiya va kreditlarni, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hajmini ko'paytirish va ulardan samarali foydalanish O'zbekiston iqtisodiyoti oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Chunki to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ichki jamg'armalar darajasidan ko'proq miqdorda kapital jamg'arish, to'lov balansini qo'llab-quvvatlash va import qilish imkoniyatini kengaytirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar alohida korxonalarining faoliyati, ishlab chiqarish va kapital samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda menejment tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar mahsulot va xizmatlar yetkazib beruvchilar, buyurtmachilar va raqobatchilarga bilvosita ta'sir ko'rsatish orqali ichki bozorni rivojlantirish, ishchilarning malakasi va amaliy tajribasini oshirishga yordam beradi.

«O'zbekiston-2030» strategiyasiga muvofiq [3], «mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan, 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish» bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodchi olimlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jahon iqtisodiyotida yirik transmilliy korporatsiyalar (TMK)ning shakllanishi bilan bog'laydi. TMKlarning barqaror sur'atlarda o'sishining sabablari, xususiyatlari va ularning tovar ishlab chiqarishni xorijga ko'chirish to'g'risidagi qarorlari S.G. Xaymer (1966 y.) tomonidan tadqiq etilgan. Uning fikricha: «xorijlik investorlar bozorning nomukammalligi (Market Imperfections)dan foydalanishga intiladi, chunki xorijga mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalar mahalliy investitsiyalarga nisbatan yuqori tavakkalchilik va xarajatlar bilan bog'liq. Buni qoplash uchun yirik korporatsiyalar bozor nomukammalligi tufayli monopolistik mavqega ega bo'lishi talab etiladi» [4].

Amerikalik iqtisodchi Charlz Puer Kindlbergerning monopolistik afzalliklar nazariyasiga ko'ra, «faqat nomukammal raqobat sharoitida xalqaro kompaniyalar, TMKlar ilg'or texnologiyalar, patentlar va boshqaruv ko'nikmalari shaklidagi investitsiyalarning afzalliklaridan foyda oladilar. Bunda monopoliyadan foyda olish imkoniyati qanchalik ko'p bo'lsa, firmalar uchun to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni amalga oshirishga bo'lgan rag'bat shunchalik yuqori bo'ladi» [5].

S. Kadochnikov fikricha, «to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – investorga xo'jalik operatsiyalari ustidan nazoratni ta'minlaydigan investitsiya bo'lib, kompaniya boshqaruvi yoki boshqa aktivlari ustidan bevosita nazoratni nazarda tutadi. Kompaniyaning samarali boshqaruvi uchun zarur bo'lgan mulk ulushining miqdori turli mamlakatlarda qonun bilan belgilanadi. Masalan, Germaniya va Buyuk Britaniyada bu miqdor 20 foizni, Rossiya Federatsiyasi va boshqa ko'plab mamlakatlarda 10 foiz va undan ortiqni tashkil qiladi» [6].

Mahalliy iqtisodchi olimlardan N. Oblumurodov fikricha, «to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari – bu xorijiy investorlar tomonidan milliy iqtisodiyotdagi tadbirkorlik va boshqa faoliyat subyektlariga kiritiladigan moliyaviy, moddiy va nomoddiy ne'matlar va ularga doir huquqlar bo'lib, ular foyda (daromad) olish yoki uzoq muddatli manfaat ko'rish maqsadini o'zida aks ettiruvchi xalqaro investitsiya kategoriyasi» [7].

Yuqoridagi ta'riflarda hamda aksariyat iqtisodchi olimlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning mazmuni va xususiyatlari bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarida quyidagilar yaqqol namoyon bo'ladi: investorga investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan nazorat qilish huquqini beruvchi ishlab chiqarishga sarflangan uzoq muddatli xorijiy qo'yilmalarni; pirovard maqsadi foyda ko'rinishida daromad olishga qaratilgan tadbirkorlik kapitalining ustuvor shakli; xususiy kapitalga asoslangan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni; xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan to'liq egalik qilishini; xorijiy investor tomonidan investitsiya kiritilayotgan obyektning ustav kapitalining 10% dan kam bo'lmagan qismi ustidan nazorat o'rnatishini; xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyektlarni boshqarishda samarali qatnashishi; mustahkam iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish hamda korxonaga ustidan nazorat huquqini qo'lga kiritish maqsadida kapital va resurslarning transchegaraviy harakatini qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzu bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ijobiy va salbiy jihatlari, omillari, xalqaro harakati va oqimi yetarlicha tizimli tarzda o'rganilmaganligini ko'rsatadi. Ushbu holat mazkur maqolada ko'tarilgan ilmiy-nazariy muammolar va ularni hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan taklif-tavsiyalarning dolzarbligini yanada oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar xorijiy kapitalning uzoq muddatga joylashtirilishini, investor tashkil qilayotgan firma aksiyalari yoki aksiyadorlik kapitaliga to'la ega bo'lishi yoki kamida 10 foizi xo'jalik faoliyati ustidan ta'sirchan nazorat qilinishini ta'minlashini anglatadi.

Jahon iqtisodiyotining globallashtirish jarayonlari kapital migratsiyasining keskin o'sishiga olib keldi. Kapital migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning faol harakati xalqaro savdning rivojlanishidagi asosiy omil bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari oqimi ko'payishining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni alohida qayd etish zarur: jahon transport tizimining rivojlanishi; urushdan keyingi davrlarda Yaponiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'z iqtisodiyotini tiklash uchun investitsiyalarga muhtoj bo'lgan. 1960-yillarda investitsiyalarga bo'lgan talab va ehtiyoj qondirilgandan so'ng, AQShga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining sekinlashishi kuzatildi. Shu bilan birga, 1980-yillarda Yaponiya va G'arb davlatlaridan Amerika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimining ko'payishi kuzatildi. Natijada, AQSh iqtisodiyoti yuqori sur'atlar bilan o'sdi va jahon iqtisodiyotida g'egemonlikni, hukmronlikni qo'lga kiritish istagi paydo bo'ldi.

2000-yillarda rivojlanayotgan mamlakatlardan sanoati rivojlangan mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi ko'paydi. Buning o'ziga xos sabablari bor.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar quyidagilarni qamrab oladi:

- Investorga investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan nazorat qilish huquqini beruvchi ishlab chiqarishga sarflangan uzoq muddatli xorijiy qo'yilmalar;

- Pirovard maqsadi foyda ko'rinishida daromad olishga qaratilgan tadbirkorlik kapitalining ustuvor shakli;

- Xususiy kapitalga asoslangan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar;

- Xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan to'liq egalik qilish huquqi;

- Xorijiy investor tomonidan investitsiya kiritilayotgan obyekt ustav kapitalining 10% dan kam bo'lmagan qismi ustidan nazorat o'rnatilishi;

- Xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyektlarni boshqarishda samarali qatnashishi;

- Mustahkam iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish va korxonaga ustidan nazorat huquqini qo'lga kiritish maqsadida kapital va resurslarning transchegaraviy harakatini amalga oshirish.

Shunday qilib, quyidagi 1-rasm orqali to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ijobiy ta'sirini va oqibatlarini aniq tasavvur qilish mumkin (1-rasm).

Bir vaqtning o'zida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning salbiy jihatlari ham mavjud:

- makroiqtisodiy ko'lamda mamlakatdan sarmoyaning chiqib ketishi, soliq to'lashdan bo'yin tovlash maqsadida sarmoyaning oqib ketishi natijasida milliy valyuta – so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiyaning oshishi mumkin. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga ta'sirida salbiy makroiqtisodiy omil hisoblanadi;

- mikroiqtisodiy ko'lamda mahalliy kompaniyalarning xorijiy korporatsiyalar bilan raqobatlasha olmasligi, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirmasdan arzon ishchi kuchidan foydalanish;

- innovatsion jihatdan eskirgan va foydalanishga yaroqsiz uskunalarni mamlakatga olib kirish;
- ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan fan-texnika taraqqiyoti natijasida tarkibiy ishsizlikning paydo bo'lishi hamda chet el qadriyatlarining o'rnatilishi;
- siyosiy jihatdan qabul qiluvchi davlat ustidan chet davlatlarning nazorat o'rnatishi;
- tabiiy-resurs jihatidan ishlab chiqarish chiqindilarining ko'payishi sababli ekologik muammolarning kuchayishi.

1-rasm. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish omillarining tasnifi¹.

Milliy iqtisodiyotning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish holati ichki bozor hajmi, eksport hajmi, tabiiy va mineral resurslar mavjudligi, malakali ishchi kuchi miqdori, bozor islohotlarining amalga oshirish sur'atlari va iqtisodiy barqarorlik omillari bilan uzviy bog'liq.

Iqtisodiyotning tarmoq tarkibi ayrim tarmoqlarning YaIMdagi, asosiy ishlab chiqarish fondlaridagi va ishlayotganlarning sonidagi ulushiga ko'ra belgilanadi. Ushbu tarkib ijtimoiy mehnat taqsimoti, tarmoqlararo va tarmoq ichi jarayonlari ta'siri ostida shakllanadi.

Iqtisodiyotning texnologik tarkibi ishlab chiqarishni belgilovchi texnologik ukladlarning yig'indisidan iborat. Iqtisodiy fanda texnologik yutuqlarning besh turi farqlanadi. O'zbekiston iqtisodiyoti xomashyo asosidagi iqtisodiyotdan yuqori texnologiyali iqtisodiyotga o'tishni amalga oshirmoqda.

Iqtisodiyotning mintaqaviy tarkibi milliy xo'jalik subyektlarining mamlakat YaIMni shakllantirishdagi ulushi bilan belgilanadi.

Quyidagi 2-rasm ma'lumotlari jahon miqyosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi bo'yicha bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Birinchi dan, 2023-yilda jahon iqtisodiyoti bo'yicha mintaqalarda (aksariyat hududlarda) to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi qisqardi. Shu-yil davomida global to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 1332 milliard AQSh dollarini tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 2 foizga kamaydi. Ikkinchi dan, 2022-2023-yillar davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 7 foizga qisqardi. Jumladan, Afrikada bu ko'rsatkich 3 foizga, Lotin Amerikasi va Karib havzasida 1 foizga, Osiyoda esa 8 foizga kamaydi. Aksincha, rivojlangan mamlakatlarda, jumladan, Yevropada, 2022-2023-yillar davomida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 9 foizga o'sdi.

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2-rasm. Jahon iqtisodiyotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi (mlrd. AQSh dollarida) [8].

Ikkinchidan, 2022–2023-yillarda rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 3,4 foizli bandga pasaygan bir sharoitda, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 3,4 foizli bandga o'sgan. Pasayish tendensiyasi Yevropa va Shimoliy Amerikadan tashqari boshqa rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining kamayishi hisobiga yuz bergan. Aksincha, o'sish tendensiyasiga Osiyo mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining ko'payishi sabab bo'lgan.

Uchinchidan, 2023-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda qariyb 1,9 barobarga oshib, 868 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Ushbu hajmning 71,7 foizi Osiyo mamlakatlariga, 21,2 foizi Lotin Amerikasi va Karib havzasiga hamda 6,1 foizi Afrika davlatlariga to'g'ri kelgan. 2023-yilda dunyo bo'yicha jami to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning 65,2 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarga to'g'ri kelganligi ushbu mamlakatlardagi iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan bog'liq. Iqtisodiy o'sish yalpi ichki mahsulot (YalM) hajmining bir maromda va yetarli sur'atlar bilan o'sishini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy o'sish tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar yaratish hajmining avvalgi-yillarga nisbatan ko'paygan miqdorda takrorlanishini ifodalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – bu ma'lum samara va nafilikka ega bo'lish uchun chet eldagi korxonalar kapitalidagi investorning ulushiga qarab, investitsiya obyektiga ta'sir o'tkazishga qaratilgan uzoq muddatli investitsiyalar bo'lib, uning asosiy mezonini foydani ko'paytirishdan iborat. Ushbu investitsiyalar zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, nou-xau va xorijiy menejment tajribasini qo'llash, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, shuningdek, investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlarini yaratish, asosiy

fondlarni yangilash kabi samaradorlikka erishishga yordam beradi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish mazkur investitsiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Bunga korxonalar aktivlarini boshqarish huquqining qo'lga kiritilishi, xorijda tovar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish orqali kapitalni eng nafillikka yo'naltirish, tashqi iqtisodiy aloqalar infratuzilmasini barpo etish, ishlab chiqarishning intensivligini ta'minlash va sifatini oshirish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni hamda nou-xaularni joriy qilish, yangi bozorlarni izlash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish kiradi. Bundan tashqari, ushbu investitsiyalar ijtimoiy muammolarni bartaraf etish, to'lov balansida ijobiy qoldiqni ta'minlash va tashqi qarzni yumshatishga qaratilgan.

2023-yilda jahon iqtisodiyoti bo'yicha mintaqalarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi qisqardi. 2022–2023-yillarda rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 3,4 foizli bandga pasaygan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu ko'rsatkich aynan shu miqdorda o'sgan. Pasayish tendensiyasi Yevropa va Shimoliy Amerikadan tashqari boshqa rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining kamayishi bilan izohlanadi. Bunga siyosiy risklar, yopiq iqtisodiyot va axborot siri kabi xavflarning mavjudligi, jahon iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi va geosiyosiy keskinlikning kuchayib borishi sabab bo'lgan. Shu bilan birga, Osiyo mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining ko'payishi ushbu hududda o'sish tendensiyasini belgiladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining rivojlangan mamlakatlarga nisbatan yuqori sur'atlarda o'sishi ushbu davlatlarning iqtisodiy o'sish sur'atlari va aholining muttasil ko'payishi bilan izohlanadi. Ushbu iqtisodiy taraqqiyot esa aholining turmush darajasini yaxshilash va xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Milliy iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Barqaror qonunchilik asoslarini takomillashtirish va investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni xorijiy investorlarga sotish uchun huquqiy-me'yoriy asoslarni ishlab chiqish, «investitsiyaviy viza» tizimini rivojlantirish, maxsus iqtisodiy zonalar sonini oshirish va ularning funktsionallik darajasini kuchaytirish kabi tadbirlar bu borada muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Доклад о мировых инвестициях в 2024 году. 02.09.2024 14:49:00 (roscongress.org).
2. Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан. Inbusiness.kz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон-2030 Стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
4. Теоретические концепции ТНК. Теория монополистических преимуществ. Экономика транснациональных корпораций.
5. Киндлбергер, К. (1969). Теория прямых инвестиций. В Киндлбергер, К. (ред.), Американский бизнес за рубежом. Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен.
6. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. СПб.: Экономическая школа, 2002. С. 15, 19–20.
7. Обломуродов Н.Н. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. Тошкент: ТМИ, 2024. 19-бет.
8. World Investment Report 2024. Investment Facilitation and Digital Government II © 2024, United Nations. All rights reserved worldwide. (World Investment Report 2024 | UNCTAD). P. 6.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

